

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Functie en taak van de provincie-accountant

Nijss, A. de — De in de provinciewet voorkomende bepalingen inzake de controle hebben betrekking op de accountant in zijn functie van controlerend orgaan van het maatschappelijk verkeer. De aan de taak van de provincie- (en gemeente-)accountant te stellen grenzen ten aanzien van de controle en het beleid vormen nog steeds een omstreden punt. Wat het beleid aangaat, zou men in het algemeen kunnen stellen dat, indien geen economische normen als maatstaf kunnen worden gehanteerd, de betrokken handeling zich aan de beoordeling van de controlerende accountant onttrekt. In het algemeen zullen echter wel economische maatstaven kunnen worden aangelegd voorzover betreft de doelmatigheid van het handelen. Volgens algemene vakopvattingen en nu ook volgens de interpretatie van regeringszijde van de wettelijke bepalingen rust ten deze een taak op de accountant. Naar de mening van de auteur mag hij deze taak niet terugbrengen tot een alleen maar rechtmatigheidscontrole.

Volledigheidshalve zij vermeld dat in de nummers van december 1961 en maart 1962 een bijdrage over de controle op de provinciale financiën is opgenomen van de hand van J. F. Schroevers en G. O. Veenendaal.

A II - 1 *Financieel Overheidsbeheer, juli 1962 (december 1961 en maart 1962)*
E 635.451 : E 741.23

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The application of statistical method to audit sampling

Russel, D. J. — De steekproefmethode kan slechts in beperkte mate bij de accountantscontrole worden toegepast aangezien zij een voldoende homogeen universum vereist; alleen indien het aantal boekingsposten groot is, kan zij van nut zijn voor de accountant. Deze techniek heeft twee kenmerken: zij bepaalt de grootte van de steekproef en zij geeft aan op welke wijze de in de steekproef op te nemen eenheden moeten worden gekozen. Hoewel de statistische techniek het mogelijk maakt de omvang van de steekproef op een mathematisch verantwoorde wijze vast te stellen, zal de accountant zelf moeten beoordelen of daarmee kan worden volstaan. De kracht van de methode is gelegen in het tweede kenmerk; er bestaat geen andere methode welke de zekerheid geeft dat de kans om in de steekproef te worden opgenomen voor alle eenheden even groot is.

De voornaamste moeilijkheid welke zich bij het gebruik van de methode voordoet, betreft het definiëren van wat onder een fout moet worden verstaan. Daarbij gaat het voor de accountant minder om de grootte van de fout dan wel om haar oorzaak. Voor zover de schrijver bekend, is er nog geen methode ontwikkeld om de fouten mathematisch te waarderen. Deze waardering zou een kritische kunnen zijn indien het voorkomen van fouten dicht zou naderen tot het aantal fouten dat op grond van voorafgegangene onderzoeken aanvaardbaar wordt geacht.

A IV - 3 *The Chartered Accountant in Australia, mei 1962.*
E 635.451 : E 741.23

De steekproefmethode van A. van Heerden

Wopkes, H. M. — De door Van Heerden in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde december 1961 beschreven methode van steekproeven als middel van accountantscontrole kan weinig bijdragen tot de oplossing van het probleem. Volgens deze zgn. guldenrangnummermethode moet men voor het berekenen van de kans of waarschijnlijkheid van een bepaalde trekking uitgaan van een hypothese ten aanzien van de

verhouding „goede en foutieve guldens” in de populatie (massa). De gevonden waarschijnlijkheid is echter niet te hanteren als uitkomst voor een enkele steekproef.

De schrijver aanvaardt ook niet de premissen op grond waarvan het risico van niet-ontdekking van een fout als een bepalende factor voor het nut van het vinden van een fout wordt beschouwd. Het nut van de controle staat los van het al of niet vinden van fouten. Het risico van niet-ontdekking kan ook al geen rol spelen bij het bepalen van het bedrag van de nota van de accountant, omdat de „fout” die beslissend is voor de grootte van dat risico niet reëel is, maar voortvloeit uit een hypothese. De verrichte arbeid bepaalt de controlekosten; het nut van die arbeid is van vele imponderabilia afhankelijk.

A IV - 4

Maandblad voor accountancy en bedrijfsuishoudkunde, juli 1962

E 635.451 : E 741.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Teaching the quantitative approach to managerial decision problems for non-mathematicians

Paulsson, Prof. Dr. T. F. — Tot de ontwikkeling van kwantitatieve methoden van bedrijfsbeleid hebben de operations research deskundigen reeds veel bijgedragen. Niet mathematisch geschoolde functionarissen kunnen daaraan eveneens medewerken. Zij zijn waarschijnlijk beter dan enig ander in staat de nieuwere wiskundige methode en de oudere werkwijzen tot een geheel te verenigen.

Aan de hand van een tweetal voorbeelden toont de schrijver aan hoe het vraagstuk van de beleidsbeslissingen met behulp van kwantitatieve methoden kan worden benaderd en hoe vraagstukken van onzekerheid zonder gebruik te maken van wiskunde niettemin op exacte wijze kunnen worden behandeld.

Ba III - 2

Management International, 1962 nr. 3

E 76

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Fixe Kosten - Ihre sich wandelnde Problematik

Vormbaum, Prof. Dr. H. — In navolging van Schmalenbach verstaat de schrijver onder vaste kosten die kosten welke niet worden beïnvloed door een wisselende bezettingsgraad. Zij belemmeren of bevorderen het bereiken van het doel van het bedrijf al naar gelang hun invloed op de elasticiteit, d.w.z. op het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan de zich voortdurend wijzigende marktverhoudingen. Deze elasticiteit is de resultante van een aantal deelelasticiteiten welke elkaar over en weer beïnvloeden en welke dus niet, zoals veelal wordt aangenomen, alle in dezelfde richting werken.

Vaste kosten kunnen op de duur stijgen, hetzij als gevolg van buiten het bedrijf gelegen oorzaken, bv. door overheidsmaatregelen, hetzij als gevolg van door de bedrijfsleiding genomen beslissingen.

Op een en ander gaat de auteur uitvoerig in. Daarbij wijdt hij ook aandacht aan de liquiditeit en in dit verband wijst hij op de steeds verder achteruitgaande liquiditeit, indien het bedrijf er in tijden van depressie van afziet de aan de vaste kosten verbonden uitgaven in de prijs te betrekken.

Tenslotte bespreekt Prof. Vormbaum de direct costing calculatie en de opvatting volgens welke het als kosten van leegloop aan te merken gedeelte van de vaste kosten het karakter van kosten mist omdat deze kosten niet worden gemaakt voor het leveren van prestaties. Eerstgenoemde methode wijst hij af, omdat zij geen duidelijk inzicht geeft in de samenhang tussen de werkelijke kosten, waartoe ook de vaste kosten behoren, en de op de markt te behalen prijs. Tegen laatste genoemde opvatting voert hij als bezwaar aan, dat de splitsing per periode in kosten van leegloop en nuttige kosten in de praktijk niet valt door te voeren en theoretisch niet op economische beweegredenen kan steunen.

Ba IV - 2

Die Wirtschaftsprüfung, juli 1962

E 136.221

The variable nature of fixed costs

Taylor, A. H. — Het kenmerkende van de zogenaamde vaste kosten in de industrie is dat zij de kosten vormen van de apparatuur welke is opgesteld om een bepaalde pro-

duktieomvang te kunnen verwezenlijken. In de praktijk stijgen de vaste kosten dikwijls later dan de variabele, omdat de onderneming haar productiecapaciteit niet ten volle benut; zodra dit laatste wel het geval is, zal een toeneming van de bedrijvigheid ertoe leiden dat sommige bestanddelen van de vaste kosten van karakter veranderen. Indien de onbenutte capaciteit kan worden gewaardeerd ware dit bedrag volledig te elimineren uit de kosten per eenheid en als verlies op te nemen. Op deze wijze verkrijgt men zowel een betere grondslag voor de prijsstelling ten behoeve van een aan concurrentie onderhevige markt als een betere waardering van de voorraad eindprodukten en onderhanden werk.

Het elimineren van werkelijke of geschatte kosten van onbenutte of ten dele benutte capaciteit kan veel werk met zich brengen, doch het is uitvoerbaar. Het vereist zorgvuldige bestudering van werkwijzen en van de behoefte aan arbeidskrachten en apparatuur welke voor elke handeling moeten worden ingezet.

Ba IV - 2

E 635.451 : E 741.23

The Accounting Journal, juli 1962

The concept of direct costing

Wright, W. en Kollaritsch, F. P. — In dit artikel zijn tegenover elkaar gesteld de argumenten welke een voorstander en een tegenstander ter ondersteuning van hun standpunt ten opzichte van aanvaarding van de methode van de direct costing aanvoeren. Wright noemt als voordelen van het toepassen van deze methode: 1 dat het in een periode verworven inkomen duidelijk blijkt, 2 dat de onderlinge verhouding tussen prijzen, kosten en omvang van de bedrijvigheid helder aan het licht treedt, 3 dat het de uitoefening van de controle op de gemaakte kosten verbetert doordat scherper uitkomt wie verantwoordelijk zijn, 4 dat het rekeningensstelsel dusdanig flexibel is dat alle gewenste gegevens beschikbaar komen zowel voor het berekenen van de integrale kosten als bv. voor een lineaire programmering.

Hiertegenover stelt Kollaritsch: 1 dat de methode van de direct costing slechts doeltreffend is voor bepaalde doeleinden welke niet kunnen worden aangemerkt als de primaire functies van de kostprijscalculatie, 2 dat de eliminering van de vaste uitgaven ten behoeve van de produktie niet realistisch is, 3 dat een verstandig vaststellen van prijzen en een agressieve concurrentie slechts mogelijk zijn indien over volledige gegevens met betrekking tot de kosten van een produkt wordt beschikt, 4 dat de winstgevendheid niet kan worden gemeten aan de marginale bijdrage, 5 dat de vaste kosten beter per eenheid dan in hun totaliteit kunnen worden bewaakt, 6 dat vereenvoudigingen, hoezeer daarnaar ook moet worden gestreefd, achterwege dienen te worden gelaten indien zij leiden tot een misvorming van de feiten of tot vaagheden.

Ba IV - 2d

E 136.222

The Controller, juli 1962

De problematiek van de rente in de kostprijs

Foppe, H. H. M. — De schrijver stemt in met de, in het artikel in het februari-nummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, door Prof. A. van Rietschoten vastgelegde opvatting, dat de fixering van de rentekosten over het eigen vermogen niet beperkt dient te blijven tot de pariwaarde van het oorspronkelijk gestorte bedrag. In de berekening dienen ook te worden betrokken: 1 het door aandeelhouders gestorte agio; 2 de in aandelenkapitaal geconverteerde stockdividenden; 3 de al dan (nog) niet via winstverdeling of daaraan voorafgaande gereserveerde bedragen, waarop al dan (nog) niet belasting is betaald; 4 de stille of geheime reserves, veroorzaakt door „understatement”, welke laatste of bewust (bv. door ruime commerciële afschrijvingen) of door exogene oorzaken (stijging der vervangingswaarde) kan zijn ontstaan.

De door Prof. van Rietschoten voorgestane opslag voor belasting naar de winst kan bij een latente belastingplicht worden gedifferentieerd naar gelang de wijziging van latente in actuele schuld nader komt.

De schrijver bepleit een ongedifferentieerde rentevoet. Uiteraard staat men bij investeringen in de aanvang voor een keuze tussen beleggingen binnen en buiten de eigen onderneming (en ook buiten een bedrijfsverwante onderneming).

Ba IV - 3

E 136.325

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, juli 1962

Kosten van personeelsverloop

Janzinge, Drs. G. B. M. — De leerlingkosten worden dichter benaderd door, in plaats van het gemiddelde, de kosten per afzonderlijke groep werknemers die hetzelfde of vergelijkbaar werk verrichten als basis voor de berekening te kiezen.

De verloopkosten kunnen worden onderscheiden in vaste kosten (wervingskosten, selectie

en aannemen van personeel) en variabele kosten (introductie en opleiding personeel, kosten van uitdiensttreding, aanloopkosten op het werk zelf).

De totale aanloopkosten kunnen als volgt worden berekend: 1 verschil tussen verdiend stukloon en betaald loon gedurende de leerlingperiode, daarbij rekening houdende met een geleidelijke stijging van de prestatie; 2 ongedekte vaste kosten wegens mindere productie; 3 eventuele winstderving door mindere productie; 4 kosten van extra toezicht, kwaliteitskosten e.d. Als onberekenbare kunnen worden genoemd: *a* ongunstige beïnvloeding van het bedrijfsklimaat en *b* verlies van goodwill. De in het voorgaande vermelde diverse kosten van personeelsverloop treden, aldus schrijver, mutatis mutandis ook op bij absentieisme, interne verplaatsingen en het tewerk stellen van reserve-krachten.

Ba IV - 4
E 136.341.1

Economisch-Statistische Berichten, 22 augustus 1962

Wederom het tarief van de vennootschapsbelasting

L a n c é e, D r. L. — Het onbevredigende in het voorstel van de regering betreffende de belastingherziening is dat wel voorzover budgettair mogelijk tegemoet wordt gekomen aan het verlangen tot vermindering van de belastingdruk op de uitgedeelde winst, doch geen soortgelijke concessie wordt gedaan aan het streven naar een rechtvaardiger tariefsstructuur, welke zowel aan uitgedeelde als aan ingehouden winst ten goede zou komen. De schrijver betoogt dat zowel motieven van rechtvaardigheid als economische overwegingen ertoe dringen de ondernemersrent aan te wijzen als het voor de hand liggende object van de heffing.

Ba IV - 7
E 332.420

De Naamlooze Vennootschap, juli 1962

Goodwill

S m e e t s, P r o f. D r. M. J. — Na een uiteenzetting van de betekenis van de goodwill en enige elementen daarvan volgt een bespreking van de fiscaalrechtelijke beoordeling van de goodwill. Achtereenvolgens worden besproken de zelfgekekweekte goodwill, de overgenomen goodwill, de afschrijving op goodwill, de persoonlijke goodwill en de know how. Dit laatste begrip is nog niet voldoende omlijnd. Doorgaans gaat het om een overeenkomst waarbij een naamloze vennootschap aan een andere het recht verleent om bepaalde door haar gefabriceerde produkten te doen vervaardigen en te verkopen. Zij bedingt daarbij een royalty. Naar de mening van de schrijver is het verantwoord te stellen dat de naamloze vennootschap welke bepaalde produktiewijzen koopt zulks doet op grond van winstverwachtingen. Bestaat de contraprestatie uitsluitend uit het betalen van een vaste som of het jaarlijks betalen van een zeker percentage van de in de desbetreffende artikelen bereikte omzet dan zou men kunnen spreken van het verwerven van een bedrijfsmiddel dat men goodwill zou mogen noemen.

Ba IV - 8
E 253.2

Weekblad voor Fiscaal Recht, 28 juli 1962

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Agioستorting en agio-uitdelingen, Uitdelingen uit agioreserves

S i k k e l e r u s, M r. W. P. v a n — Tot op heden is aan de juridische status van „agio” weinig aandacht besteed. Voor de toepassing van fiscale wetten heeft de Hoge Raad beslist dat agioستorting als stortingen van kapitaal moeten worden aangemerkt. De vraag of deze uitspraak meebrengt dat alle bepalingen welke de wet bevat met betrekking tot de stortingsplicht, ook gelden voor de storting van agio wordt in de literatuur in verschillende zin beantwoord. De schrijver is van mening dat agio bij de *storting* nauwe verwantschap met het wettelijke begrip kapitaal vertoont, doch dat er wat betreft de mogelijkheid tot het doen van *uitdelingen* uit de agioreserve een belangrijk verschil bestaat. Terugbetaling van kapitalen, anders dan uit inmiddels gevormde winstreserves, is immers door de wet aan strenge voorwaarden gebonden, terwijl over de agioreserve vrijelijk kan worden beschikt ten behoeve van de aandeelhouders, zoals normaliter ook het geval is met de gemaakte winsten. Een aanspraak op de winst bestaat ten aanzien van agio echter niet. De agioreserve vertoont daardoor een tussenvorm tussen het kapitaal en de winst. Haar juridische positie nadert het meest die van de reserves, welke zijn gevormd uit de jaarwinsten ten einde een deel van deze winsten dienstbaar te maken aan een meer blijvende versterking van de vermogenspositie van de vennootschap.

In het tweede artikel behandelt de schrijver het vennootschappelijke aspect en de zakenrechtelijke status van uitdelingen uit de agioreserve in de vorm van gratis-aandelenuitgifte.

Ba V - 6 *Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, juni, juli/augustus 1962*
E 325.2

Misunderstanding the retailer

Wittreich, Warren J. — De doeleinden van de fabrikant en de taal die hij spreekt zijn niet steeds die van de kleinere onafhankelijke detaillist. Al te vaak is de detaillist voor de leiding van een industriële onderneming niet meer dan een onderdeel van de „afzetkanalen”, een statistische eenheid, terwijl dan vergeten wordt dat daar mensen achter zitten, van wie men niet zonder meer mag aannemen, dat zij dezelfde doeleinden nastreven als de fabrikant en diens taal begrijpen. Van de andere kant zou het onjuist zijn te stellen, dat de fabrikant zijn afzetbeleid geheel en al moet inkleden in termen van wat goed is voor de detaillist of hem zinvol zal voorkomen. Zoals bij ieder beleid, zal de afzetpolitiek van de fabrikant een intelligent compromis moeten zijn tussen uiteenlopende gezichtspunten.

Ba VI - 12
E 641.254

Harvard Business Review, mei/juni 1962

Marketing

Het nummer van 13 juni van Economisch-Statistische Berichten is geheel gewijd aan het marktonderzoek. Het wordt geopend met een artikel van Prof. Dr. P. J. Verdoorn over „What is marketing anyway?”. Verdoorn schrijft o.m. het volgende: In het land van zijn herkomst wordt „marketing” omschreven als alle activiteiten van het bedrijfsleven die de stroom van goederen en diensten leiden van producent naar verbruikers of uiteindelijke consument. „Het gebied valt in drie wijzen van benadering uiteen: (1) de functionele benadering, die zich concentreert op de opeenvolgende schakels in de distributiekkanalen en daarvan de functies analyseert; (2) worden dezelfde activiteiten bezien vanuit de belangensfeer van de afzonderlijke onderneming dan spreekt men van „managerial approach”; (3) los van de twee voorgaande benaderingswijzen staat de marketing-research: het commerciële marktonderzoek.

Dr. J. van Rees stelt in zijn artikel Marktonderzoek in het ondernemingsbeleid o.m. dat een optimaal en dynamisch gebruik van marktonderzoek alleen kan worden verwacht bij een zeer bepaalde oriëntering van de ondernemingsleiding, in de vorm van een bewust streven naar continuïteit, het werken op grond van taakstellingen en een oriëntering op de verbruikers. Bij een dergelijke oriëntering verschuift het accent van de bedrijfsvoering van afwachten en opportunisme naar doeleinden en systematiek. Subjectieve elementen en intuïtie zullen daarmee niet zijn verdwenen, maar de intuïtie wordt daarmee als het ware op een hoger plan gebracht.

Het nummer bevat voorts nog de volgende artikelen: „Technieken van het marktonderzoek”, A. Bakker; „Enige aspecten van het artikelbeleid”, Drs. S. de Leve en Drs. J. W. van der Ben; „Het prijsassortiment”, Prof. Dr. W. J. van de Woestijne; „De keuze van de distributiekkanalen”, Drs. C. F. A. Weterman; „Het besturen van een vertegenwoordigersorganisatie”, Drs. J. L. Wage; „Reclame en het marketing-concept”, Drs. P. Th. van Leeuwen; „Het psychologisch marktonderzoek”, Mevr. Dr. M. Zeldenrust-Noordanus; „De stille revolutie op de exportmarkten”, Drs. C. de Koning. Het marketing-nummer wordt besloten met een literatuuropgave over marketing.

Ba VI - 12
E 641.254

Economisch-Statistische Berichten, 13 juni 1962

Lege naamloze vennootschappen met compensabele verliezen

van Soest, Mr. A. J. — In een brief kondigt het Ministerie van Financiën nieuwe methoden aan in de strijd tegen het misbruik van het overnemen van alle, of nagenoeg alle, aandelen in een naamloze vennootschap welke nog verrekenbare verliezen heeft.

Opvallend is, dat zonder meer wordt aangenomen, dat er sprake is van misbruik. Naar de mening van de schrijver is er geen sprake van misbruik bij het compenseren van nieuwe winsten uit een nieuw bedrijf onder een nieuwe aandeelhouder met oude verliezen uit een oud bedrijf onder een oude aandeelhouder binnen dezelfde naamloze vennootschap. Wel rijzen er bezwaren indien deze nieuwe winst wordt gemaakt ten koste van een reeds bestaand bedrijf, wanneer dus een bestaand winstgevend bedrijf of gedeelte van een bedrijf wordt ondergebracht in zulk een N.V. met verliezen.

Ba VI - 14
E 332.421.11

De Naamloze Vennootschap, juni 1962

De vennootschap onder firma en het erfrecht

van der Ploeg, Mr. P. W. — In een drietal artikelen behandelt de schrijver de moeilijkheden welke rijzen bij het overlijden van een der vennoten van een vennootschap onder firma. Deze moeilijkheden kunnen worden opgelost volgens de regelen van het

erfrecht en volgens die van het vennootschapsrecht. De auteur kiest voor de laatste oplossing.

Ba VI - 14 *Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-Ambt en Registratie*, 7 juli, 24 juli en E 332.42 24 augustus 1962

The role of the marketing staff

Longman, D. R. — In de Amerikaanse industrie concentreert de concurrentie zich in toenemende mate op de afzetpolitiek. Voor het voeren van een doelmatige afzetpolitiek is vereist: *a* een grondige kennis van de markt; *b* het zien en exploreren van nieuwe mogelijkheden; *c* een wetenschappelijke aanpak als grondslag voor te nemen beslissingen; *d* een efficiënte commerciële afdeling. In deze afdeling neemt de staf in omvang en betekenis toe. Er zijn nu reeds product managers, marketing operations managers en research managers naast de reeds langer optredende advertising and credit managers. De auteur schetst in het kort hun functies waarbij hij er de nadruk op legt dat zij de resultaten van hun spuurwerk creatief moeten waarderen en open moeten staan voor nieuwe ideeën.

Ba VI - 15
E 641.254

Journal of Marketing, juli 1962

Aanbieding en ondertekening van jaarstukken

van der Grinten, Prof. Mr. C. C. — De aanbieding van de jaarstukken van Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord N.V. van 1961 geeft de auteur aanleiding tot een tweetal opmerkingen. In de eerste plaats past het richten van deze stukken aan de Raad van Commissarissen niet in het systeem van de wet. Aan de desbetreffende statutaire bepaling moet de uitleg worden gegeven, dat het tot de aandeelhoudersvergadering gerichte verslag wordt overgelegd aan de Raad van Commissarissen.

De tweede opmerking betreft het feit dat het jaarverslag en de jaarrekening slechts zijn ondertekend door hen die op 31 december 1961 lid van de directie waren. Dit is onjuist, omdat degenen die na 31 december 1961 in de directie zijn opgenomen, hoewel natuurlijk niet verantwoordelijk voor het beleid in 1961, wel verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging daarover. Voorts zijn de jaarrekening en de toelichting daarop ten onrechte niet door de commissarissen getekend, niettegenstaande de in de statuten opgenomen bepaling dat de directie de jaarstukken aan commissarissen overlegt en commissarissen deze voorzien van een prae-advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Uit deze bepaling moet worden opgemaakt dat commissarissen belast zijn met het toezicht op de jaarrekening. Op grond van art. 42 W.v.K. zijn zij dus verplicht deze te ondertekenen.

Ba VI - 16
E 771

De Naamlooze Vennootschap, juni 1962

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Teamarbeit und Einzelarbeit

De nummers 5 en 6 van Industrielle Organisation, 1962 bevatten de inleidingen, die gehouden werden op de bijeenkomst van de Stiftung für Angewandte Psychologie te Zürich. De inleidingen hadden als onderwerp bepaalde aspecten van het teamwerk.

Hans Biäsch wijst er in zijn artikel over „Teamarbeit und Einzelarbeit aus der Sicht der Arbeitspsychologie” o.m. op, dat de gedragingen van een groep voldoen aan bepaalde wetmatigheden en dat men er zich voor moet hoeden om al te vlug onjuiste gedragingen van een groep toe te schrijven aan een bepaald individu. Paul Silberer stelt in „Teamarbeit und Einzelarbeit” o.a., dat lang niet iedere werkzaamheid voor teamwerk in aanmerking komt; met name is dit het geval indien het werk betreft, dat in het creatieve vlak ligt.

Behalve deze voordrachten van algemene strekking bevatten de nummers nog een reeks voordrachten, die het vraagstuk van het teamwerk in bepaalde beroepen of functies belichten: „Teamarbeit und Einzelarbeit in der Verwaltung. Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen der Teamarbeit bei Kadern und administrativen Aufgaben”, Charles F. Ducommun; „Teamarbeit bei der Oper”, Hans Zimmermann; „Teamarbeit und Einzelarbeit im Sport”, Fred W. Schmid; „Teamarbeit und Einzelarbeit in der Industrie (Ein Gespräch zwischen dem Chef F einer Entwicklungsabteilung und dem Chef S der Fertigungsplanung)”, Jost von Fellenberg, Werner Schnijder; „Teamarbeit und Einzelarbeit in der Armee”, Othmar Büttikofer; „Travail en équipe et travail individuel dans la recherche”, L. Kowarski; „Teamarbeit und Einzelarbeit aus der Sicht des Arztes”, Peter Mohr.

Tenslotte geeft Paul Silberer nog een door Jo Spier geïllustreerde typologie van de leider.

Ba VII - 5
E 641.213.41

Industrielle Organisation, nrs. 5 en 6 1962